

FAVQULODDA HOLATLARDA JAMOAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLOVCHI BOSHQARUV TIZIMINING TASHKIL ETILISHI VA FAOLIYAT YURITISHI.

Raxmatov Moxirjon Kosimovich
Jamoat xavfsizligi universiteti
mustaqil izlanuvchisi,
podpolkovnik

Annotatsiya: Ushbu maqolada favqulodda holatlarda jamoat xavfsizligini ta'minlovchi boshqaruv tizimi, boshqaruv tizimini faoliyati, davlat komissiyasining asosiy vazifalari to'g'risida aytib o'tilgan.

Kalit so'zlar: favqulodda holatlarda jamoat xavfsizligini ta'minlovchi boshqaruv tizimi, xudud komendanti, xudud komendaturasini faoliyati, roli va o'rni.

Favqulodda holatlarda jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha boshqaruv tizimini yaratishning asosiy xususiyatlari favqulodda holatning kutilmaganda, to'satdan yuz berishidir va favqulodda holat sodir bo'lganda, uni oqibatlarini bartaraf etish va jamoat xavfsizligini ta'minlashlovchi tashkilotlarning boshqaruv tizimiga, statsionar ish rejimiga va uning oldingi tajribasiga mos kelmaydigan vazifalarni qo'yadi. Bunday paytda zudlik bilan xarakatlanish va qarshi choralar ko'rish kerak.

O'zbekiston Respublikasining 2021 yil 15 dekabrda qabul qilingan "Favqulodda holat to'g'risida"gi 737-sonli konstitusiyaviy qonunida favqulodda holatlarda jamoat xavfsizligini ta'minlovchi boshqaruv tizimining tashkil etilishi va faoliyat yuritishi quyidagicha etib belgilangan:

17-modda. "Favqulodda holatni joriy etish uchun asos bo'lib xizmat qilgan holatlarni bartaraf etishga oid masalalarni darhol hal etish va tadbirlarni amalga oshirish maqsadida favqulodda holatning amal qilish davrida O'zbekiston Respublikasi

Prezidentning farmoni bilan favqulodda holat rejimini ta'minlash bo'yicha maxsus davlat boshqaruvi organlari tashkil etilishi mumkin bo'lib, ular jumlasiga quyidagilar kiradi: Favqulodda holat rejimini ta'minlash bo'yicha davlat komissiyasi va hudud komendaturasi".⁸

Bundan tashqari, favqulodda holatlarda jamoat xavfsizligini ta'minlovchi boshqaruv tizimining tashkil etilishi va faoliyat yuritishi

Ushbu maxsus davlat boshqaruvi organlarining vazifalari konstitusiyaviy qonunga asosida quyidagicha belgilab berilgan:

18-modda. "Davlat komissiyasining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

favqulodda holatni joriy etish uchun asos bo'lib xizmat qilgan holatlarni bartaraf etish bo'yicha choralar ishlab chiqish;

favqulodda holat joriy etilgan hududni boshqarish bo'yicha tezkor tadbirlar o'tkazilishini tashkil etish;

favqulodda holatni joriy etish uchun asos bo'lib xizmat qilgan holatlar natijasida jabrlangan fuqarolar vaqtincha yashash, shuningdek ularga zarur yordam ko'rsatish uchun statsionar yoki ko'chma turar joylarga vaqtincha joylashtirilishini tashkil etish;

favqulodda holat joriy etilgan hududlarda davlat boshqaruvi organlarining, mahalliy davlat hokimiyati organlarining, boshqa tashkilotlarning hamda hududlar komendaturalarining favqulodda holatni joriy etish uchun asos bo'lib xizmat qilgan holatlarni bartaraf etishga doir faoliyatini muvofiqlashtirish;

favqulodda holatning amal qilish davrida o'tkaziladigan tadbirlarning bajarilishi ustidan nazorat qilish.

Davlat komissiyasi quyidagi funksiyalarni amalga oshiradi:

⁸ O'zbekiston Respublikasining 2021 yil 15 dekabrda qabul qilingan "Favqulodda holat to'g'risida"gi 737-sonli konstitusiyaviy qonuni. // URL: <http://www.lex.uz>.

davlat boshqaruvi organlarining, mahalliy davlat hokimiyati organlarining, boshqa tashkilotlarning va hududlar komendaturalarining faoliyatini muvofiqlashtirishga doir takliflarni ishlab chiqadi;

Davlat komissiyasining zimmasiga yuklatilgan vazifalarni bajarish masalalari yuzasidan davlat boshqaruvi organlarining, mahalliy davlat hokimiyati organlarining, boshqa tashkilotlarning mansabdor shaxslarini va hududlar komendantlarini eshitadi;

davlat boshqaruvi organlaridan, mahalliy davlat hokimiyati organlaridan, boshqa tashkilotlardan va hududlar komendantlaridan Davlat komissiyasining faoliyatini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan hujjatlar hamda ma'lumotlarni so'rab oladi;

davlat boshqaruvi organlari, mahalliy davlat hokimiyati organlari, boshqa tashkilotlar va hududlar komendaturalari tomonidan favqulodda holatni joriy etish uchun asos bo'lib xizmat qilgan holatlarni bartaraf etishga doir tadbirlarning bajarilishini nazorat qiladi;

tahliliy, ekspertga oid va boshqa ishlarni bajarish uchun davlat boshqaruvi organlarining, mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlarining va boshqa tashkilotlarning mutaxassislarini jalb etadi;

ushbu Konstitusiyaviy qonunni 12-moddasining [birinchi qismida](#), [13](#) va [14-moddalarida](#) ko'rsatilgan favqulodda choralar va vaqtinchalik cheklovlar joriy etilishining samaradorligini ko'rib chiqadi. Favqulodda holatni joriy etish uchun asos bo'lib xizmat qilgan holatlar to'liq yoki qisman bartaraf etilgan taqdirda, O'zbekiston Respublikasi Prezidentiga favqulodda choralarni va vaqtinchalik cheklovlarni to'liq yoki qisman bekor qilish yoki favqulodda holatning amal qilishini tugatish to'g'risida tegishli takliflar kiritadi.

Davlat komissiyasi O'zbekiston Respublikasi Prezidentiga va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga favqulodda holat rejimini ta'minlash masalalari bo'yicha normativ-huquqiy hujjatlarning tegishli loyihalarini ko'rib chiqish uchun kiritadi".

Ushbu konstitusiyaviy qonunning **20-moddasiga** asosan Hudud komendaturasining faoliyati O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan tasdiqlangan nizom asosida

amalga oshiriladi. Xudud komendaturasiga, favqulodda holat joriy etilgan hududda favqulodda holat rejimini ta'minlovchi kuchlar va vositalarning yagona boshqaruvini amalga oshirish uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni bilan tayinlanadigan hudud komendanti xabarlik qiladi.⁹

Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasida favqulodda holatlarda jamoat xavfsizligini ta'minlovchi boshqaruv tizimining tashkil etilishi va faoliyat yuritishi uchun xizmat qiluvchi qonunosti xujjatlar ham mavjud bo'lib, ulardan biri, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023- yil 23- aprelda qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasi favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bunday vaziyatlarda harakat qilish davlat tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida"gi 171-sonli qarorini misol tariqasida aytishimiz mumkin.

Ushbu qarorga asosan, O'zbekiston Respublikasida favqulodda vaziyatlarni oldini olish va bunday vaziyatlarda harakat qilish davlat tizimi to'g'risida nizom qabul qilingan bo'lib, ushbu nizomda favqulodda vaziyatlarda jamoat xavfsizligini ta'minlovchi boshqaruv tizimining tashkil etilishi va faoliyat yuritishi quyidagicha belgilangan:

Favqulodda vaziyatlarda ularni oldini olish va bunday vaziyatlarda jamoat xavfsizligini ta'minlashda harakat qiluvchi davlat tizimi — davlat boshqaruvi organlari, xo'jalik birlashmalari, mahalliy davlat hokimiyati organlari va boshqa tashkilotlarning boshqaruv organlari, kuchlari va vositalaridan iborat tizim.

Favqulodda vaziyatlarda davlat tizimi o'z faoliyatida O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi va qonunlariga, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlariga, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari va farmoyishlariga, Vazirlar Mahkamasining qarorlari va farmoyishlariga, O'zbekiston Respublikasi fuqaro muhofazasi boshlig'i hamda favqulodda vaziyatlar vazirining

⁹ O'zbekiston Respublikasining 2021 yil 15 dekabrda qabul qilingan "Favqulodda holat to'g'risida"gi 737-sonli konstitusiyaviy qonuni. // URL: <http://www.lex.uz>.

buyruqlari va ko'rsatmalariga, O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalariga, ushbu Nizomga, shuningdek, boshqa normativ-huquqiy hujjatlarga amal qiladi.¹⁰

Bunday sharoitda umumiy vahima xavfi bo'lishi mumkin. Yuqoridan ko'rsatmalarsiz va vaziyatning umumiy manzarasisiz kutilmagan vaziyatga tushib qolgan quyi darajadagi davlat organlarini bunday vahima o'ylamagan chalkash qarorlar qabul qilishiga sabab bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, shuni ta'kidlash kerakki, ko'plab rahbarlar keskin, kutilmagan favqulodda holatlar yuz berganda o'z fikrlash va faoliyat uslubini o'zgartirib, o'zlarini yo'qotib qo'yadilar va keskin qaror qabul qila olmaydilar. Shu sababli, oddiy sharoitlarda tez-tez qarorlar samaradorligini oshiradigan pastdan kelgan tashabbus favqulodda holatlarda o'z samarasini yo'qotadi va xavfli bo'lib chiqishi mumkin.

Favqulodda holatlar va favqulotda vaziyatlar uni sodir bo'lishiga qarab xususiyatlarga bo'linadi.

Favqulodda vaziyatlarda jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha boshqaruv tizimining ishlashini tahlil qilish an'anaviy tizimlar faoliyatiga nisbatan har bir darajasi quyidagilarga ega:

favqulodda vaziyatlarda boshqaruv organlari;

favqulodda vaziyatlarda tezkor-boshqaruv organlari;

favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish kuchlari va vositalari;

favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish uchun moliyaviy va moddiy resurslar zaxiralari;

favqulodda vaziyatlar xavfi yoki sodir bo'lganligi haqida xabar berish va ma'lumot (axborot) yetkazishning avtomatlashtirilgan tizimlari.

¹⁰ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2023 yil 29 aprelda qabul qilingan 171-sonli "O'zbekiston Respublikasida favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bunday vaziyatlarda harakat qilish davlat tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida" gi qarori. // URL: <http://www.lex.uz>.

Bunday tizimni tashkil etilishi ishonchli va yetarli ma'lumotlarni olish, vaziyatning oldindan aytib bo'lmashligini xisobga olgan holda favqulodda holatlarning sabablari va oqibatlarini bartaraf etishda samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.

Favqulodda holatlarda jamoat xavfsizligini ta'minlovchi boshqaruv tizimining tashkil etilishi va faoliyat yuritishi bo'yicha dunyodagi rivojlangan davlatlarning o'quv qo'llanmalarida turlicha fikr bildirib o'tilgan.

Favqulodda holatlarda jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha boshqaruv tizim favqulodda holatlar bilan bog'liq muammolarning butun majmuasini, shu jumladan ularni prognozlash, oldini olish va favqulodda holatlarda ishlashga tayyorlash, shuningdek oqibatlarini bartaraf etish bosqichlarini qamrab oladi.¹¹

Prognozashtirilayotgan yoki yuzaga kelgan favqulodda holatning xususiyatidan kelib chiqib, uning kelib chiqish sabablarini, oqibatlarini xisobga olgan holda, favqulodda holat sodir bo'lgan hududda favqulodda holatlarda jamoat xavfsizligini ta'minlovchi boshqaruv tizimi tashkil etiladi va u quyidagi rejimlardan birida faoliyat yuritadi:

kundalik faoliyat rejimi — muayyan bir hududda, obyektida favqulodda holatlar sodir bo'lishi xavfi mavjud bo'lmaganda;

yuqori tayyorgarlik rejimi — favqulodda holatlar sodir bo'lishi xavfi yuzaga kelganda (tegishli darajadagi FVDT boshqaruv organlarining prognozi olinganda);

favqulodda holat rejimi — favqulodda holatlar yuzaga kelganda va favqulodda holatlar davrida (tegishli darajadagi FVDT boshqaruv organlaridan xabarnoma olinganda).

Favqulodda holat O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni bilan O'zbekiston Respublikasining butun hududida yoki ayrim joylarida joriy etiladi.

¹¹ Postanovleniye Pravitelstva Rossiyskoy Federatsii «O sozdaniy Rossiyskoy sistemi preduprezhdeniya i deystviy v chrezvichaynix situatsiyax». - Sbornik zakonodatelstva. M., 1995.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining favqulodda holat joriy etish to‘g‘risidagi farmonida quyidagilar belgilanadi:

favqulodda holatni joriy etish uchun asos bo‘lib xizmat qilgan holatlar;

favqulodda holatni joriy etish zaruratining asosi;

favqulodda holat joriy etilayotgan hududning chegaralari;

favqulodda holat rejimini ta‘minlaydigan kuchlar va vositalar;

favqulodda choralar ro‘yxati va ularni qo‘llash chegaralari, vaqtinchalik cheklovlarning qat‘iy ro‘yxati;

favqulodda holat sharoitlarida qo‘llaniladigan favqulodda choralarni amalga oshirish uchun mas‘ul bo‘lgan davlat organlari, ularning mansabdor shaxslari;

favqulodda holatning amal qilish davrida tashkil etiladigan maxsus davlat boshqaruvi organlari va ularning vakolatlari;

farmon kuchga kiradigan sana va vaqt, shuningdek favqulodda holatning amal qilish muddati.¹²

Quyidagilar favqulodda holatlarda ham boshqaruv tizimini faoliyat ko‘rsatish rejimlarida amalga oshiriladigan asosiy tadbirlari hisoblanadi:

a) kundalik faoliyat rejimida:

atrof tabiiy muhitning holatini, xavf darajasi yuqori bo‘lgan obyektlar va ularga yondosh hududlardagi vaziyatni kuzatish va nazorat qilish, sodir bo‘lishi mumkin bo‘lgan favqulodda holatlarni prognozlashtirish, ularning ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarini baholash;

aholini va hududlarni favqulodda holatlardan muhofaza qilish sohasida ma‘lumotlarni yig‘ish, tahlil qilish va belgilangan tartibda almashish;

¹² O‘zbekiston Respublikasining 2021 yil 15 dekabrda qabul qilingan “Favqulodda holat to‘g‘risida”gi 737-sonli konstitusiyaviy qonuni. // URL: <http://www.lex.uz>.

favqulodda holatlarning oldini olish, aholi xavfsizligi va muhofazasini ta'minlash, yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar va ziyonni qisqartirish, shuningdek, favqulodda holatlar sharoitida turar joy binolari, sanoat obyektlari, hayot ta'minoti tizimlari va iqtisodiyot tarmoqlari faoliyat ko'rsatishining barqarorligini oshirish bo'yicha maqsadli va ilmiy-texnik dasturlar hamda chora-tadbirlarni rejalashtirish va bajarish;

favqulodda holatlarda aholini, moddiy va madaniy boyliklarni xavfsiz hududlarga evakuatsiya qilish, ko'chirilgan aholining vaqtincha yashash joylarida hayot faoliyatini ta'minlash choralarni rejalashtirish hamda tegishli tayyorgarlik tadbirlarini amalga oshirish;

Favqulodda vaziyatlarda boshqaruv tizimi boshqaruv organlari va kuchlarining favqulodda vaziyatlarda harakat qilish tartibini rejalashtirish hamda ularni belgilangan tartibda tayyorlash;

aholini favqulodda vaziyatlarda muhofazalanish usullariga va harakat qilishga o'rgatish;

xabar berish va ma'lumot (axborot) yetkazishning avtomatlashtirilgan tizimi shayligini ta'minlash va nazoratini olib borish;

favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish uchun moliyaviy va moddiy resurslar zaxiralarini yaratish va to'ldirish;

aholini va hududlarni favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish sohasida davlat ekspertizasi, nazorati va tekshiruvini amalga oshirish;

sug'urtaning maqsadli turlarini amalga oshirish;

b) yuqori tayyorgarlik rejimida:

favqulodda vaziyatlar yuzaga kelishi xavfi to'g'risida davlat boshqaruvi organlari, xo'jalik birlashmalari, mahalliy davlat hokimiyati organlari, va boshqa tashkilotlarga xabar berish hamda aholini xabardor qilish;

atrof tabiiy muhitning holati, xavf darajasi yuqori bo'lgan obyektlar va ularga yondosh hududlardagi vaziyatni kuzatish va nazorat qilishni kuchaytirish, favqulodda

vaziyatlarning yuzaga kelishi ehtimolini, ularning ko‘lamlari va oqibatlarini prognozlashtirish;

Favqulodda vaziyatlarda boshqaruv tizimi tegishli quyi tizimlari va bo‘g‘inlari faoliyatiga bevosita rahbarlik qilishni davlat boshqaruvi organlari, xo‘jalik birlashmalari, mahalliy davlat hokimiyati organlari va boshqa tashkilotlarning o‘z zimmasiga olishi, zarurat bo‘lganda vaziyatning yomonlashishi sabablarini aniqlash uchun favqulodda vaziyatlar sodir bo‘lishi mumkin bo‘lgan mintaqalarda tezkor guruhlarni tashkil etish, vaziyatni normallashtirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqish;

sodir bo‘lishi mumkin bo‘lgan favqulodda vaziyatlarning oldini olish bo‘yicha tezkor chora-tadbirlarni amalga oshirish, zaruratga ko‘ra aholini xavfsiz hududlarga evakuatsiya qilish;

favqulodda vaziyatlar sharoitlarida aholini va atrof tabiiy muhitni muhofaza qilish, shuningdek, turar joy binolari, hayot ta‘minoti tizimlari, obyektlar va iqtisodiyot tarmoqlarining barqaror faoliyat ko‘rsatishini ta‘minlash chora-tadbirlarini ko‘rish;

doimiy joylashish punktlarida favqulodda vaziyatlarda boshqaruv tizimi rahbarlari tarkibining kecha-kunduz navbatchiligini joriy etish;

Favqulodda vaziyatlarda boshqaruv tizimi tezkor-boshqaruv organlari o‘rtasida ma‘lumot almashinuvini kuchaytirish;

kuchlar va vositalarni shay holatga keltirish, yuqori tayyorgarlik faoliyat rejimiga o‘tkazish, ularning harakat rejalarini aniqlashtirish hamda zarur bo‘lganda favqulodda vaziyatlar taxmin qilinayotgan hududga yo‘naltirish;

v) favqulodda vaziyat rejimida:

favqulodda vaziyatlar yuzaga kelganligi to‘g‘risida davlat boshqaruvi organlari, xo‘jalik birlashmalari, mahalliy davlat hokimiyati organlariga xabar berish va aholini xabardor qilish;

aholini muhofaza qilishni, shu jumladan, aholini, moddiy boyliklarni va boshqa mulkni xavfsiz hududlarga evakuatsiya qilishni tashkil etish;

favqulodda vaziyat zonalari chegaralarini belgilash, o‘rab olish (to‘sib qo‘yish), ushbu mintaqaga kirish-chiqishni tartibga solish;

doimiy tayyorgarlikdagi tuzilmalarni favqulodda vaziyatlar hududiga yo‘naltirish, ushbu tuzilmalar tomonidan favqulodda vaziyatlarni chegaralash va birlamchi sabablarini bartaraf etish;

favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish;

iqtisodiyot obyektlarining barqaror faoliyat ko‘rsatishini ta‘minlash, zarar ko‘rgan aholining hayot sharoitlarini ta‘minlash ishlarini tashkil etish;

favqulodda vaziyatlar hududlaridagi atrof tabiiy muhitning holati, avariya obyektlari va ularga yondosh hududlardagi vaziyat bo‘yicha monitoring olib borish;

evakuatsiya qilingan aholini vaqtinchalik joylashtirish va hayot faoliyatini ta‘minlash, tibbiy yordam ko‘rsatilishini tashkil etish hamda bandligini ta‘minlash choralarini ko‘rish;

favqulodda vaziyatlar mintaqalarida sanitariya-gigiyena va epidemiyaga qarshi chora-tadbirlarni amalga oshirish;

birinchi navbatda infratuzilma obyektlarini tiklash, ijtimoiy soha obyektlarining faoliyatini yo‘lga qo‘yish;

jabrlangan aholiga moddiy yordam ko‘rsatish, jismoniy va yuridik shaxslarga ko‘rilgan zararni qoplash tadbirlarini amalga oshiriladi.¹³

¹³ O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2023 yil 29 aprelda qabul qilingan 171-sonli “O‘zbekiston Respublikasida favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bunday vaziyatlarda harakat qilish davlat tizimini yanada takomillashtirish to‘g‘risida” gi qarori. // URL: <http://www.lex.uz>.

Yana shuni alohida takidlash lozimki, ayrim vaqtlarda yuzaga kelgan favqulodda vaziyatni oqibatlarini bartaraf etish uchun favqulodda holat e'lon qilinadi. Favqulodda holat e'lon qilingan vaqtida, boshqaruvning mas'uliyatini qayta taqsimlanishi lozim.

Taqsimlangan har bir guruh o'z raxbari boshchiligida favqulodda choralar ko'rishi, guruh komandiri vaziyatdan kelib chiqib o'zi qaror qabul qilishi, qabul qilingan qaroro asosida tezkorlik bilan ishlarni amalga oshirishi lozim.

Favqulodda vaziyatlar vazirligi, boshqa davlat tashkilotlari, muassasalari atrofda meyoriy axloqiy-psixologik muhitni nazorat qilish va saqlashni ta'minlashi kerak.

Favqulodda holat e'lon qilinganda favqulodda choralarni amalga oshirish uchun va fuqarolarni sarosimaga tushishini oldini olish uchun tezkor guruhlar tarmog'i tashkil etiladi.

Operatsion guruhlarining rahbarlari, mavjud ichki tashkiliy aloqalardan qat'iy nazar, butun tizim rahbariyati bilan birgalikda strategik harakatlar guruhini yoki shtab-kvartirasini tashkil qiladi. Ushbu guruh a'zolari o'rtasidagi aloqa to'g'ridan-to'g'ri amalga oshiriladi. Tezkor shtab rahbariyati favqulodda holatni bartaraf etish bo'yicha umumiy harakatlar strategiyasini shakllantiradi, tezkor guruhlar rahbarlari o'rtasida javobgarlikni taqsimlaydi va harakatlarni umumiy muvofiqlashtirishni amalga oshiradi. Tezkor guruhlar umumiy strategiya doirasida o'zlariga ajratilgan yo'nalishlar bo'yicha ishlarni amalga oshiradilar. Tizimda bir nechta tarmoqlar tashkil etilishi mumkin.

Turli maqsadlar uchun aloqa, ammo bu tarmoqlarda aylanib yuradigan barcha ma'lumotlar shtab-kvartira a'zolari uchun mavjud bo'lishi kerak. Bunday vaziyatda tezkor shtab bilan tezkor guruhlar o'rtasida aloqalarni tashkil etish maqsadga muvofiqdir. Shuningdek, kundalik faoliyat rejimida, favqulodda holatda harakatlarni oldindan o'rgatish kerak. Shu bilan birga, kutilmagan vaziyatlarda kutilmagan muammolarni hal qilishda ijodiy yondashuvni rivojlantirishga, yuzaga keladigan vaziyatlarni aniqlash, tahlil qilish va ularning rivojlanishini taxmin qilish, jamoaviy ishlash, shu jumladan mas'uliyatli qarorlar tayyorlashda e'tiborni kuchaytirish kerak. Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki,

Favqulodda vaziyatlar vazirligining buyruqlari birligi va qabul qilingan qarorlari uchun shaxsiy javobgarlik tamoyilini qat'iy amalga oshirish kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasining 2021- yil 15- dekabrda qabul qilingan "Favqulodda holat to'g'risida"gi 737-sonli konstitusiyaviy qonuni. // URL: <http://www.lex.uz>.

2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2023- yil 29- aprelda qabul qilingan 171-sonli "O'zbekiston Respublikasida favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bunday vaziyatlarda harakat qilish davlat tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida" gi qarori.

// URL: <http://www.lex.uz>.

3. Postanovleniye Pravitelstva Rossiyskoy Federatsii «O sozdanii Rossiyskoy sistemi preduprezhdeniya i deystviy v chrezvichaynix situatsiyax». - Sbornik zakonodatelstva. M.,1995.

4. O'zbekiston Respublikasining fuqarolik protsessual kodeksi.